

INTEGRATSION UYGA VAZIFA BERISH ORQALI O'QUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH(5-6 SINFLAR MISOLIDA)

Shaxnozaxon Inomjonova

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich magistranti

shaxnozxon29@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirda til o'qitishda muhim masala bo'lib kelayotgan nutqiy kompetensiyalarni boshqa fanlar bilan bog'lanishli uyga vazifalar tashkil etish orqali rivojlantirish haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, o'qib tushunish, eshitib tushunish, og'zaki nutq, yozma nutq.

Hozirda butun dunyoda til o'qitishda o'quvchilarning to'rt nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda va uni qanday usullar, qanday topshiriqlar bilan amalga oshirish mumkinligi dolzarb masalaga aylangan. Shu bilan birga, yana bir muhim masala bolalarga uyga vazifa berish. Ba'zi mamalakat metodislari uyga vazifa berish bolaning jismoniy va psixologik rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazishini ta'kidlaydi. [Boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalari, odatda, maktabdan keyingi vaqtini topshiriqlar bajarish o'rniga oilasi bilan o'tkazish kerak yoki tashqi muhitda o'ynashi kerak degan fikrda. Lekin uyga vazifa o'rta maktab talabalarida akademik imkoniyatlarini ko'rsatib berishga yordam beradi.1] Bu galgi maqolada 5-6 sinf o'quvchilariga uyga vazifa uchun mo'ljallangan integratsion topshiriqlar ishlab chiqilgan. Ular biologiya fani bilan bevosita bog'liq. Shu sababli, mazkur topshiriqlar bolaning hayot haqidagi va fan haqidagi tushunchalarini kengaytirishga, hamda fanni takrorlab, uni chuqurroq o'rganishiga yordam beradi. Quyida ular bilan tanishib chiqamiz.

1-topshiriq. Matnni o'qing va savollarga javob bering

Fotosintez jarayonida o'simliklar insonlar iste'mol qila olmaydigan zararli gaz, karbonat angidridni havodan yutadi va buning o'rniga kislorod chiqaradi. Biz nafas oladigan va asosiy hayot manbayimiz bo'lgan kislorod fotosintezning bosh mahsulidir. Atmosferadagi 30% gacha bo'lgan kislorod quruqlikdagi o'simliklar, qolgan 70% i esa dengiz va okeanlardagi o'simliklar hamda bir hujayrali jonzotlar tomonidan yetishtiriladi.

Fotosintezning samaradorligi kislorod mahsulotining darajasiga ko'ra o'lchanadi. Eng yuqori nuqta ertalab, Quyoshning nurlari eng ko'p quyushgan paytga to'g'ri keladi. Tongda burglar terlay boshlaydi va fotosintez shunga ko'ra faollashadi. Biroq tushda buning aksi sodir bo'ladi, ya'ni fotosintez susayadi va nafas olish ko'payadi, chunki harorat ko'tarilgan sari nafas olish ham ko'paya boradi.

O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi savollar:

- Fotosintez jarayonida o'simliklar nimalarni yutadi?
- Fotosintezning bosh mahsuli nima?
- Kislorodning ko'p qismi qanday o'simliklar tomonidan ishlab chiqariladi?
- Fotosintezning samaradorligini o'lchash mumkinmi?
- Qaysi vaqtda fotosintez samarali amalga oshadi?

2-topshiriq: quyida keltirilgan kislorod ishlab chiqaruvchi o'simliklar haqidagi matnlarni o'qing. Ulardagi ma'lumotlarga tayanib rasmlar bilan moslashtiring.

1-rasm Pistiyoki suv salatasi

A. Bu gulloladoshlar oilasiga mansub ko'pyillik o'simliklar turkumi, manzarali ekmagul. Ular piyozli bahoriy o'simlik hisoblanadi, gulchilikda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'pgina mamlakatlar qatorida Niderlandiyada va O'rta Osiyoda ular ko'proq yetishtiriladi. O'zbekistonning adir va tog'larida bu gullarning yovvoyi 25 turi o'sadi.

2-rasm. Lola

B. Bu gul sayyoradagi eng chiroyli gullardan biridir. Sovg'a qilingan guldastasiga qarab, tabassum qilmaydigan ayol bo'lmasa kerak. Gullar malikasi nomini olgan. AQSh, Eron va Angliyaning milliy guli sanaladi.

3-rasm.Atirgul

D. Bu o'simlik ko'pchilik tomonidan suv karam yoki suv salatasi sifatida tanilgan. Tabiiy sharoitda tropik yoki mo'tadil muhitda o'sadi. U suv o'tlarining gullashini nazorat qilish imkonini beradi. Barglari havo pufakchalarini ushlab turishga va shu bilan erkin suzishga imkon beruvchi yengil tukli och yashil rozet shaklini oladi. Uning gullashiga kelsak, u oq va markazdagi burglar orasiga yashiringan.

3-topshiriq. 1-topshiriqda berilgan matnni qaytadan o'qing va unda keltirilgan sifat so'z turkumiga oid so'zlarni toping va o'zi bog'langan so'z bilan daftaringizga yozing. *Masalan, zararli gaz*

4-topshiriq. Quyida keltirilgan rasmlarda aks etgan vaziyatlar haqida og'zaki fikringizni bildiring. (1 daqiqadan oshmagan holda)

5-topshiriq. "Havo tozaligini saqlash uchun o'simliklarni ko'paytirish choratadbirlari" mavzusida oila a'zolaringiz bilansuhbat quring. Suhbatda quyidagi savollarga javob bering:

- a) Kislorod chiqaruvchi o'simliklar qaysilar?*
- b) Mahallalar va shahar markazlariga qanday daraxtlar ekish zarur?*
- c) Tashkilotlar va davlat muassasalarida yashil maydon yaratish qanchalik foydali?*
- d) Xonadonlarda qanday o'simliklar parvarish qilish foydali?*

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, integratsion o'quv topshiriqlari bolalarning darsdan keying vaqtlarini mazmunli o'tkazishga, ota-onalari bilan munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yishga, shuningdek, nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, topshiriqlarning boshqa fan bilan aloqadorlikda ekanligi uning qiziqarliligini oshirish bilan bir qatorda, bolaning fikrlash qobiliyatini ham rivojlantirishga ko'maklashadi. Bunday topshiriqlarni uy vazifasi sifatida berish bolada vaqt taqsimoti, ijtimoiy faollik, hayotga nisbatan befarq bo'lmaslik kabi qobiliyatlarni ham shakllantirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Should Kids Get Homework? By Sarah Wood march 11, 2022
2. N.Sabirova Ona tili va adabiyot fanini o‘qitish metodikasi fanidan o‘quv-uslubiy majmua. Urganch-2020. 23-24-betlar.
3. T.Yusupova “O‘zbek tili va adabiyot o‘qitish metodikasi” fanidan o‘quv-uslubiy qo‘llanma(O‘zbek tili o‘qitish metodikasi qismi bo‘yicha). Toshkent-2016. 106-114-betlar.
4. N.Mahmudov va b. “Ona tili” darsligi 5-sinf uchun, T. Ma’naviyat, 2014.
5. B. To‘xliyev, M. Shamsiyeva, T. Ziyodova. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. – T. O‘zbekiston Milliy kutubxonasi. 2010.
6. Z.K.Yusubova “Ona tili o‘qitish metodikasining ilmiy asoslari va tamoyillari” 427-bet. 2020.
7. www.natlib.uz
8. www.edu.uz
9. www.google
10. www.openscience.uz